

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16786566>

MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY VA MATBUOT: “OYINA” VA “SAMARQAND” NASHRLARI MISOLIDA

Murtozayev Matlubxon

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisdagi Turkiston jadidchilik harakati namoyondalari yetakchisi Mahmudxo‘ja Behbudiyning jadid matbuoti faoliyatiga qo‘shgan hissasi va bosmadan chiqarilgan nashrlari haqida fikr yuritiladi.

***Kalit so‘zlar;** Behbudi, nashriyot, “Oyina”, “Samarqand”, maqola, yopilish, matbuot.*

АННОТАЦИЯ

В данном тезисе рассматривается вклад Махмудходжи Бехбуди – одного из лидеров джадидского движения Туркестана – в развитие джадидской прессы, а также анализируются издания, выпущенные при его участии. Особое внимание уделено содержанию и судьбе таких газет и журналов, как «Ойина» и «Самарканд».

***Ключевые слова:** Бехбуди, издательство, «Ойина», «Самарканд», статья, закрытие, пресса.*

ANNOTATION

This thesis explores the contribution of Mahmudkhoja Behbudi, a leading figure of the Jadid movement in Turkestan, to the development of Jadid press. It discusses the printed publications he was involved in, particularly focusing on the content and historical fate of periodicals such as “Oyina” and “Samarqand”.

***Keywords:** Behbudi, publishing, “Oyina”, “Samarqand”, article, closure, press.*

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida milliy o'zlikni anglash, ta'lim-tarbiya va jamiyatni yaxshilashga qaratilgan g'oyalar keng tarqaldi. Bu harakatning boshida Mahmudxo'ja Behbudiy kabi bilimdon ma'rifatparvar, yozuvchi va yangi fikrli ziyolilar turardi. Behbudiyning matbuot orqali xalqni uyg'otishga va milliy o'zligini shakllantirishga qaratgan sa'y-harakatlari o'sha davr uchun juda katta yangilik edi. Uning "Oyina" va "Samarqand" gazetasi kabi nashrlari xalq ongida milliy uyg'onish g'oyalarini tarqatishda katta rol o'ynadi. Behbudiy matbuotni xalqni ma'rifatga yetaklash, bilim olishga rag'batlantirish va jamiyatdagi dolzarb masalalarni yoritishning eng muhim usuli deb bilgan. Uning faol ko'magida Ismoil G'aspirali tomonidan asos solingan "Tarjimon" gazetasi dastlab Qrimda nashr etilgan bo'lsa, Behbudiyning sa'y-harakatlari bilan Turkistonda keng tarqaldi. U ushbu nashr orqali "til birligi, ma'rifat birligi" tamoyillarini ilgari surdi va milliy jurnalistika rivojiga asos soldi. O'quv qo'llanmalari va darsliklar bilan usuli jadid maktablarini ta'minlash, shuningdek, gazeta va jurnallarni nashr etish zarurati bosmaxona ishlarining hajmini oshirdi. Tabiiyki, hududdagi eng taniqli bosmaxonalar rus savdogarlari va amaldorlariga tegishli edi. XX asr boshlarida faqat Samarqandning o'zida 16 ta bosmaxona mavjud bo'lib, ularning hammasi rus ma'murlari tomonidan tashkil etilgan edi. Ular o'z faoliyatini uzoqroq muddat davom ettirish niyatida ko'pincha bir-birlari bilan hamkorlik qilib, sherikchilik asosida ish yuritishgan. Misol uchun, 1907-yilda Sliyanov-Gazarov bosmaxonasi aka-uka Ignatovlarning bosmaxonasi bilan birlashib, Sliyanov-Gazarov va K bosmaxonasini tashkil etdi. Aynan shu bosmaxonada "Oyina" jurnali chop etilgan¹. Bu holat o'sha davrda bosmaxona sanoatida rus kapitalining hukmronligini yaqqol ko'rsatib turibdi.

Jadidlarning taniqli vakillari Avloniy va Munavvarqori homiylarning yordami bilan bosmaxona faoliyatini olib borganlar. Behbudiyning ham nashriyot ishlari bilan shug'ullangani haqida ko'plab dalillar mavjud bo'lsa-da, uning nashriyoti to'g'risida ma'lumotlar kam². Ushbu nashriyot o'z bosmaxonasiga ega bo'lmagan, balki kutubxona qoshida ishlagan. Behbudiy o'zi nashrga tayyorlagan kitoblarni Samarqand

¹ Дўстқораев, Б. Ўзбекистон журналистикаси тарихи. – Тошкент: Фафур Ғулом, 2009.

² Муин, Ҳожи. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2010. – Б.30-31

bosmaxonalarida chop ettirgan. Chunki bir vaqtning o'zida ham kutubxona, ham bosmaxonani moliyaviy va texnik jihatdan ta'minlash alohida sharoitlarni talab qilardi. "Nashriyoti Behbudiya"da dastlab Behbudiyning turkiy tildagi Turkiston, Buxoro, Xiva xaritasi, o'quv qo'llanmalari, "Padarkush" dramasi va Fitratning "Sayyohi hindiy" asarining ruscha tarjimai chop etilgan. Ushbu kitoblarning narxi belgilangan bo'lsa-da, Behbudiy ularni o'z mablag'i hisobidan chop etib tarqatgan. Behbudiy o'zi asos solgan maktablar uchun darsliklar yozgan, ularni nashr ettirgan va bepul tarqatgan yagona muallim edi.

XX asrning boshlarida, aynan 1905 yilgi voqealardan so'ng Behbudiy o'z faoliyatini boshlab, o'sha davrning muhim masalalariga bag'ishlangan maqolalar yoza boshladi. 1913 yilga kelib esa, u "Samarqand" nomli gazetani nashr etishga qaror qiladi. Hoji Muinning ta'kidlashicha, ushbu gazeta Samarqand ma'rifatparvarlarining moddiy ko'magi bilan 1913 yilning aprel oyida Behbudiyning muharrirligi ostida chop etila boshlangan. Dastlab haftada ikki marta nashr etilgan gazeta ikki sahifadan iborat bo'lgan, 3-8 sonlaridan boshlab esa to'rt sahifaga kengaygan va 400-600 nusxada tarqatilgan. Chor hukumatining bosimi va moddiy qiyinchiliklar tufayli gazeta 44-sonidan so'ng faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Gazetaning yopilishi, xalq orasida yangi g'oyalarni tarqatishni boshlaganligi sababli, yoshlarga katta ta'sir ko'rsatdi. Ular tahririyatga maktublar yozib, gazetani nashr etishni davom ettirishni so'rashdi. Qo'qonlik yoshlar Akobir Shohmansur o'g'li va Mirzohid Oqiliy gazetani nashr etishni davom ettirish uchun 500 so'm miqdorida xayriya qilishdi va 200 nusxaga obuna bo'lishlarini ma'lum qilishdi. Ularning iltimosiga binoan Behbudiy gazetaning 45-sonini bir sahifali qilib chiqardi. Qolgan ozgina mablag' bilan 1914 yil avgust oyida "Oyina" haftalik jurnalini nashr etishga kirishdi. 20 oy davomida faoliyat ko'rsatgan va shu vaqt ichida 68 soni nashr etilgan "Oyina" Turkistondan tashqari, Tatariston, Kavkaz, Afg'oniston, Eron, Turkiya va Misrga qadar tarqalib, o'zbek matbuoti tarixida o'chmas iz qoldirdi³. Behbudiy va boshqa jadidlarning "Oyina" sahifalarida e'lon qilingan she'r, xabar va maqolalari Turkiston xalqlarining milliy uyg'onishida muhim rol o'ynadi.

³ Наим Каримов. Маҳмудхўжа Бехбудий. Тошкент – 2010.49

Behbudiyning 1913-yil 20-avgustda asos solgan “Oyina” jurnali uning ijodiy faoliyatining eng yorqin davrini aks ettiruvchi oyna sifatida baholanishi mumkin. “Turkiy va forsiy tillar aralashmasida”⁴ chop etilgan dastlabki jurnal “Oyina” o‘z davrida xalq o‘rtasida tan olingan. Faqat Turkistonda emas, balki “jahon musulmonlari orasida ham sezilarli obro‘ va e‘tibor” topgan “Oyina” millat manfaati yo‘lida yaratilgan edi. Behbudiyning jurnal yaratishiga turtki bo‘lgan asosiy omil sifatida dastlabki tatar jurnali hisoblangan “Mir‘ot” (“Oyina”)ni ko‘rsatish mumkin. U o‘z jurnaliga to‘rt tilda – “Mir‘ot” (ko‘zgu, zerkalo, oyina) deb nom bergan va aynan forsha nomi bilan mashhur bo‘lgan. “Oyina” jurnalidagi maqolalar o‘zbek va tojik tillarida chop etilgan, ularning aksariyati o‘zbek tilida bo‘lgan. Bundan tashqari, jurnalda rus tilida reklamalar va e‘lonlar ham berib borilgan. Jurnalning dastlabki sahifalarini ko‘rib chiqish natijasida, uning birinchi yildagi nashrlarida xilma-xil mavzularga oid maqolalar keng yoritilgani, ammo ikkinchi yilga kelib, “Oyina”ning tanqidiy salohiyati biroz pasaygani va she‘riy qismlar hajmi sezilarli darajada oshganini aniqlash mumkin.

Mahmudxo‘ja Behbudiy matbuot vositasida jamiyatda ma‘naviy uyg‘onish, ilmiy taraqqiyot va milliy ong shakllanishiga mislsiz hissa qo‘shgan. “Oyina” va “Samarqand” gazetalari orqali u o‘z zamonasining ilg‘or fikrlarini ommaga yetkazdi, mustamlaka zulmiga qarshi fikriy kurash olib bordi va jadidchilik harakatining targ‘ibotchisiga aylandi. Uning matbuot merosi bugungi zamonaviy O‘zbekiston matbuotining tarixiy poydevoridir.

⁴ Зайнабидин АБДИРАШИДОВ, Нодира ЭГАМКУЛОВА. Махмудхўжа Бехбудий ва унинг «ОЙИНА» журнали, Тошкент – 2019, 36

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дўстқорраев, Б. Ўзбекистон журналистикаси тарихи. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 2009.
2. Зайнабидин АБДИРАШИДОВ, Нодира ЭГАМҚУЛОВА. Маҳмудхўжа Беҳбудий ва унинг «ОЙИНА» журнали, Тошкент – 2019, 36
3. Муин, Ҳожи. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2010. – Б.30-31
4. Наим Каримов. Маҳмудхўжа Беҳбудий. Тошкент – 2010. 49